

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА БЎЛАЖАК ИНГЛИЗ ТИЛИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Рамбергенов Ринат Генжемуратович

Қорақлпоғистон тиббиёт институти,

Ўзбек тили, тиллар ва ижтимоий фанлар кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12697427>

Аннотация: Ушбу мақола ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришга бағишланган. Компетентли инглиз тили ўқитувчиси бўлиш учун инсон эга бўлиши керак бўлган асосий кўникмаларнинг қисқача мазмунини ифодалайди. Бўлажак инглиз тили ўқитувчилари ушбу тилда аниқ мулоқот қилишлари ва касбий компетентлик кўникмаларига эга бўлишлари учун зарур методикалар бўйича маълумотлар келтирилган.

Abstract: This article is devoted to the development of professional competence of teachers. It provides a summary of the basic skills one should possess to become a competent English teacher. Information is provided on the methodologies necessary for future English language teachers to communicate clearly in this language and acquire professional competence skills.

Калит сўзлар: касбий компетентлик, педагогик компетентлик, бўлажак инглиз тили ўқитувчиси, таълим, касбий компетентликнинг таркибий қисмлари.

Key words: professional competence, pedagogical competence, future English teacher, education, components of professional competence.

Ўзбекистоннинг Европа ва жаҳон ҳамжамиятларига фаол қўшилиши мамлакатимизнинг замонавий таълим тизимига сезиларли таъсир кўрсатди. Ўзбекистон Республикаси олий касб-хунар таълими давлат таълим стандарти чет тилини ўқитишда касбий ўзига хосликни ҳисобга олишни талаб қилади, яъни битирувчиларнинг келажакдаги касбий фаолияти муаммоларини ҳал қилиш мақсади қўйилган.

Шу муносабат билан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги ПФ-4947-сонли Фармони ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 11 августдаги 610-сонли “Таълим муассасаларида чет тилларини ўқитишнинг сифатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарори муҳим аҳамиятга эгадир[1; 2].

Саводли мутахассисни шакллантириш таълимнинг асосий вазифаларидан биридир. Ўқитувчиларнинг компетентлиги тобора муҳим аҳамият касб этмоқда, муқобил таълим тизимлари пайдо бўлиб, жамиятда мутахассисларга эҳтиёж ортиб бормоқда. Бундан ташқари, касбий компетентлик ҳақида гап кетар экан, бу талаб келажак авлод тарбияси учун масъул бўлган ўқитувчилар учун икки баравар аҳамият касб этади. Таълим натижаларини башорат қилиш ва таълим жараёнларини моделлаштириш, ҳозирги вақтда ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир.

Шундай қилиб, ўзбек жамияти учун очиқ, ижодий ва юқори малакали ўқитувчи ва малакали мутахассисни тайёрлаш энг устувор вазифадир. Талабалар эгаллаган чет тили бўйича билим, кўникма ва малакалар тизими уларнинг таълим фаолияти жараёнида

шаклланадиган касбий компетентлик билан белгиланади. Шундай қилиб, талабанинг ўзи ва унинг касбий компетенлигини шакллантириш касбий йўналтирилган таълим марказида туради. Чет тилидаги коммуникатив компетентликнинг асосий таркибий қисми ушбу мутахассислик битирувчиси олий ўқув юртини тугатгандан сўнг эгаллаши керак бўлган касбий компетентлик тўплами билан белгиланади. Чет эл профессионал муҳитида мулоқот қилиш қобилияти талабаларга, бўлажак инглиз тили ўқитувчиларига таълим беришда алоҳида аҳамиятга эга. Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий таълимига компетентли ёндашуви ушбу мутахассислик битирувчиси эга бўлиши керак бўлган қобилиятларни ажратишга имкон беради.

Чет тили бўйича касбий компетентлик – бу кўп қиррали тушунча бўлиб, битирувчиларни келажакдаги таълим ишлари учун ҳар томонлама тайёрлашни таъминлайдиган мураккаб компетентлик тўплами сифатида талқин этилади [3].

Касбий компетентлик касбий ривожланишни яқка тартибда ва ўқитувчилар жамоаси билан ташкил этиш, ахлоқий ва масъулиятли касбий хатти-ҳаракатларни намоёниш этиш кўникмаларини ўз ичига олади [4].

Ўз-ўзини ривожлантириш ва такомиллаштириш маҳорати, малака ошириш учун барча имконият ва манбалардан фойдаланиш қобилияти келажак ўқитувчиларининг энг муҳим касбий компетентликлари деб ҳисобланиши мумкин. Бу ўз тажрибаларини ва ўқитувчилар жамоасининг ютуқларини таҳлил қилиш, фикр алмашиш, муайян муассаса олдида қўйилган таълим мақсадларига мос келадиган қўшма дастур ва лойиҳаларни ишлаб чиқиш маҳоратини ҳам ўз ичига олади.

Ўқитувчиларнинг касбий компетентликлари ахлоқий ва масъулиятли касбий хатти-ҳаракатларни намоёниш этиш қобилиятини ўз ичига олиши керак. Касбий компетентлик ахлоқий тамойилларга риоя қилиш, ахлоқий вазиятни тавсифлаш, муҳокама қилиш ва ҳимоя қилиш, конструктив мунозара қоидаларига риоя қилинишини назорат қилиш қобилиятини назарда тутати. Ахлоқий одоб-ахлоқ меъёрлари ўқитувчидан демократик бошқарув услубига эга бўлишни, талабаларга тегишли эътибор ва қўллаб-қувватлашни, ўқув жараёнида қарорларни асослашни, таълим фаолияти билан боғлиқ бўлган алоҳида ҳолатларда махфийликни сақлашни, талабаларга нисбатан ҳар қандай камситишлардан сақланишни, турли хил низолар ва муаммоларни ҳал қилишда маъмурий ҳуқуқни қўллашда адолатни намоёниш қилишни талаб қилади.

Олий таълимнинг вазифаси олий ўқув юртлари битирувчиларининг келгуси фаолиятида зарур бўлган маълум касбий кўникмаларни ривожлантиришдир. Чет тилини ўрганишда касбий йўналтирилган ёндашув талабаларнинг касбий фикрлаш ва билимларни қўллаш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ўзига хос касбий, ишбилармонлик, академик вазиятларда чет тилида мулоқот қилиш қобилиятини ривожлантиришни ўз ичига олади.

Юқорида айтиб ўтилганларнинг барчаси бизни бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг тайёргарлиги ва ривожланишини пухта ўрганишга йўналтиради. Тадқиқот учун бўлажак инглиз тили ўқитувчиларини ўқитишнинг учинчи ва тўртинчи курслари муҳим аҳамиятга эга.

Ушбу ўқув даври бўйича таълим қуйидаги сабабларни ўз ичига олади:
 -биринчидан, талабалар психологик-педагогик фанларни ўрганишган;

- иккинчидан, улар инглиз тилини ўқитиш бўйича етарлича билимга эга;
- учинчидан, инглиз тилида мулоқот қила оладилар;
- тўртинчидан, ахборот технологиялари йўналишини ўргандилар;
- бешинчидан, педагогик фаолиятининг ижодий муҳитини шакллантирувчи педагогик артистизм маҳоратини ривожлантиришга қодир бўлган талабаларнинг жамоавий иш қобилияти ривожланди.

Юқорида айтиб ўтилган барча фактлар бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг педагогик маҳоратини оширишга ёрдам беради. Инглиз тилидаги касбий компетентлик битирувчиларнинг эгаллаши керак бўлган касбий компетентлик тўпламидан иборатдир. Касбий компетентлик бўлажак чет тили ўқитувчиларини тайёрлаш учун айниқса муҳимдир. Шундай қилиб, ушбу таркибий қисмларнинг барчаси чет тили ўқитувчиларининг касбий компетенлигини ташкил этади ва чет тилидаги амалий дарсларнинг мазмунини режалаштириш ва танлашда ҳисобга олиниши керак.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш лозимки, касбий компетентлик – бу ўзидан ижодий ва амалий тайёргарликни касб этган билим ва кўникмалар, педагогик фазилатлар йиғиндиси. Юқори малакали ўқитувчиларни тайёрлаш учун аттестация тизимини яратиш, жойида ўқишни кўллаб-қувватлаш, олий таълим муассасалари ўртасида ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш ва ўқув дастурлари ўқитувчиларнинг малакасига асосланганлигини таъминлаш лозим.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 16.10.2017 г., №06/17/5204/0114.
2. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 11 августдаги «Таълим муассасаларида чет тилларини ўқитишнинг сифатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги 610-сон қарори. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 13.05.2019 г., № 06/17/5204/0114.
3. Gluzman N.A., Fundamental science and technology – promising developments IX: Proceedings of the Conference. – North Charleston, 32, 2016.
4. Karpova L., Grigorieva E., Ladonina E., Popova O., Shchekoldina A. Current Issues of Linguistics and Didactics: The Interdisciplinary Approach in Humanities and Social Sciences // The International Scientific and Practical Conference. – CILDIAH: SHS Web of Conferences 50, 2018.